

uao

Edición N° 1

Informe Bibliométrico de la Producción Intelectual Institucional

Universidad Autónoma de Occidente, 2025.

Edición N° 1

Informe Bibliométrico de la Producción Intelectual Institucional

Universidad Autónoma de Occidente, 2020-2024.

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

©Autor

Edier Andrés Suarez Ospina

Coordinador para la divulgación y posicionamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación

easuarez@uao.edu.co

Contenido

- Introducción.....4
- Objetivo.....5
- Fuente de información.....6
- Indicadores.....7**
 - Producción.....8
 - Impacto.....20
 - Colaboración.....28
 - Acceso abierto.....30
 - Innovación.....32
- Conclusiones..... 34
- Recomendaciones.....35
- Referencias..... 36

Introducción

En el marco de su compromiso con la excelencia académica, la pertinencia social y el desarrollo científico, la Universidad Autónoma de Occidente, a través de la Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento, presenta la primera edición del Informe Bibliométrico de la Producción Intelectual Institucional correspondiente al periodo 2020 – 2024.

Este informe tiene como propósito ofrecer una caracterización cuantitativa de la producción científica de la institución, con base en la información indexada en la base de datos bibliográfica Scopus, una de las principales fuentes de referencia internacional para la evaluación del desempeño investigativo. La sistematización y análisis de los indicadores incluidos: producción, impacto, colaboración, acceso abierto e innovación, permiten identificar las dinámicas, tendencias y áreas estratégicas de la actividad científica desarrollada por los investigadores de la UAO.

El documento no solo brinda una visión panorámica del desempeño institucional, sino que también proporciona elementos clave para la toma de decisiones en materia de planificación investigativa y fortalecimiento de capacidades. De igual forma, busca fomentar la reflexión crítica sobre la calidad, pertinencia e impacto de la investigación, así como sobre su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su articulación con redes de colaboración nacionales e internacionales. Este informe constituye, por tanto, una herramienta fundamental para orientar los esfuerzos institucionales hacia una generación de nuevo conocimiento con mayor proyección académica, científica y social.

Objetivo

Analizar el comportamiento y la relevancia de la actividad científica de la Universidad Autónoma de Occidente indexada en la fuente de información bibliográfica Scopus, a través de indicadores bibliométricos conducentes a la toma de decisiones estratégicas en los procesos de gestión de la investigación.

Fuente de Información

ELSEVIER

Scopus®

Es una bases de datos que contiene referencias bibliográficas y citas de literatura científica revisada por pares, con gran peso en las evaluaciones de calidad científica, convocatorias y rankings universitarios y de investigación. Es considerada como una de las fuentes de información esenciales para realizar estados del arte en procesos de investigación y para determinar la producción y actividad científica de un investigador, un grupo de investigación, una institución o un país.

Indicadores bibliométricos

Son el conjunto de métricas cuantitativas y cualitativas utilizadas para medir, describir y analizar la producción, difusión e impacto del conocimiento científico registrado en publicaciones académicas.

Se construyen a partir de información contenida en bases de datos bibliográficas y citacionales, y permiten evaluar dimensiones como volumen de publicaciones, visibilidad, citación, colaboración, acceso abierto e innovación.

Estos indicadores son herramientas fundamentales para apoyar la toma de decisiones en gestión de la investigación, identificar tendencias de producción científica, valorar la calidad y pertinencia del quehacer investigativo, y comparar el desempeño de investigadores, grupos de investigación, instituciones, países o disciplinas en el ámbito académico y científico internacional.

Indicadores | Producción

Corresponde al volumen de publicaciones científicas generadas por investigadores, grupos de investigación o instituciones en un periodo determinado de tiempo, registradas en bases de datos de referencia internacional. Este indicador permite medir la capacidad de generación de nuevo conocimiento y constituye la base para el análisis del desempeño investigativo.

Indicadores | Producción

Producción científica de Colombia

Producción de Publicaciones de Colombia en Scopus (2004 - 2024)

- ❖ Desde el año 2004 al 2016 la cantidad de publicaciones se duplicaba cada 4 años en Colombia. Esta dinámica responde a la combinación de factores estructurales, políticos y académicos en el país, como la publicación en bases de datos citacionales como **Scopus**.

- ❖ Apartir del año 2021 el crecimiento exponencial de las publicaciones en Colombia presenta una tendencia relativamente estable.

Indicadores | Producción

Dinámica productiva de la Universidad Autónoma de Occidente

Total, de publicaciones UAO en Scopus (2020 - 2024)

TVA 2020	-20	TVA 2021	27	TVA 2022	-34	TVA 2023	23	TVA 2024	10
	-24%		44%		-38%		42%		13%

Tasa de Variación Interanual de publicaciones UAO en Scopus (2020 - 2024)

- ❖ Publicaciones en revistas indexadas en esta base de datos y en las que consta la afiliación a la UAO.

- ❖ La TVA permite identificar el aumento cuantitativo de la producción de la institución, respecto al año anterior, evidenciando la diferencia porcentual del número de documentos en relación con el total de la producción del año anterior.

- ❖ Es importante mantener un plan de acción estratégico para garantizar una tendencia de producción positiva y alcanzar el impacto deseado por la Institución.

- ❖ Desde el año 2023, consecutivamente se presenta una tendencia positiva en el aumento de la producción de publicaciones.

Indicadores | Producción

Tipología de publicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente

Tipología de publicaciones en Scopus 2020 - 2024

❖ La mayor cantidad de publicaciones de la institución son de tipo artículos de investigación, ponencias y artículos de revisión. Estos documentos son los más propensos a recibir un mayor número de citas y por ende, se consideran de alta calidad o publicaciones de alto impacto.

❖ La mayoría de las publicaciones de la UAO son de tipologías potenciales para la ponderación del factor investigación en los rankings universitarios y de investigación.

Indicadores | Producción

Idioma de publicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente

❖ El idioma inglés sigue siendo el idioma predominante y universal para la publicación científica.

Publicaciones UAO por idioma en Scopus (2020 - 2024)

Áreas temáticas de las publicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente

- ❖ Algunas publicaciones abordan varias áreas temáticas.
- ❖ Veterinaria, Enfermería, Neurociencia, Profesiones Sanitarias, Inmunología y Microbiología, son las áreas temáticas que concentran la **menor** cantidad de publicaciones en el periodo de tiempo 2020 a 2024.

Publicaciones UAO en Scopus por áreas temáticas (2020 – 2024)

Áreas temáticas de las publicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente

Distribución de publicaciones UAO por áreas temáticas - Scopus (2020 – 2024)

❖ Algunas publicaciones pueden abordar varias áreas temáticas.

❖ Ingeniería, Ciencias de la computación, Matemáticas, Energía y Ciencias Sociales, son las áreas temáticas que concentran la **mayor** cantidad de publicaciones en el periodo de tiempo 2020 a 2024.

TOP 10 Revistas

Top 10 de revistas en Scopus con mayor cantidad de artículos UAO (2020 – 2024)

Nube de palabras

Nube de palabras con mayor concurrencia de las publicaciones UAO en Scopus (2020 -2024)

TOP 10 Autores

Top 10 Autores con mayor cantidad de publicaciones en Scopus 2020-2024

TOP 5 Publicación de Artículos de investigación y revisión

Top 5 Autores con mayor cantidad de artículos de investigación y revisión en Scopus 2020-2024

TOP 5 Publicación de Artículos de Conferencia

Top 5 Autores con mayor cantidad de artículos de conferencia en Scopus 2020-2024

Indicadores | Impacto

Evalúa el grado de influencia que tienen las publicaciones en la comunidad científica, generalmente medido a través de las citas recibidas en relación con estándares internacionales, reflejando la calidad, visibilidad y relevancia de los resultados de investigación.

Indicadores | Impacto

Citas

❖ Generalmente las publicaciones pueden tardar entre dos años o más en recibir sus primeras citas, esto implica que en los dos últimos años la cantidad de citas sea inferior con respecto a los otros años.

Citas UAO por año en Scopus (2020 - 2024)

Indicadores | Impacto

Impacto Normalizado (NI) Institucional

- ❖ El **Impacto Normalizado** mide cuántas citas ha recibido, en promedio, el conjunto de publicaciones de la UAO respecto a lo que se esperaría a nivel mundial en las mismas áreas temáticas, tipología de publicaciones y año.
- ❖ Se puede evidenciar como ha variado el rendimiento relativo en citas por año, comparado con el promedio mundial.
- ❖ Para el año **2020** la institución obtuvo un NI > 1.00: **(1.34)** impacto superior al promedio mundial, lo que significa haber recibido 34% más citas de lo esperado.
- ❖ Desde el año 2021 ha obtenido consecutivamente un impacto inferior al promedio mundial **NI < 1.00**.

Impacto de las citas ponderado por campo en Scopus (2020 - 2024)

Indicadores | Impacto

Publicaciones con más citas

Autores UAO	Título	Revista	Año	Citas
Álvaro José Rojas Arciniegas Francisco José Mercado Rivera	Additive manufacturing methods: techniques, materials, and closed-loop control applications	International Journal of Advanced Manufacturing Technology	2020	85
Ana Judith Paredes Chacín Daniela Walles Peñaloza	Higher education and research in Latin America: Transition to the use of digital technologies by Covid-19	Revista de Ciencias Sociales	2020	78
Víctor Romero Cano	A comparative study of machine learning and deep learning algorithms to classify cancer types based on microarray gene expression data	PeerJ Computer Science	2020	74
Julián Arnaldo Ávila	Effect of the as-built microstructure on the martensite to austenite transformation in a 18Ni maraging steel after laser-based powder bed fusion	Additive Manufacturing	2021	62
Juan Pablo Correa Aguirre Miguel Ángel Hidalgo Salazar	Effect of extrusion screw speed and plasticizer proportions on the rheological, thermal, mechanical, morphological and superficial properties of PLA	Polymers	2020	43

Top 5 de las publicaciones UAO en Scopus con mayor cantidad de citas (2020 - 2024)

Indicadores | Impacto

% de Publicaciones en revistas alto impacto

❖ El 80% (Q1-Q2) de los artículos UAO en Scopus, se publicaron en las revistas de mayor impacto académico.

% de artículos UAO publicados en revistas de Scopus por cuartil (2024)

Indicadores | Impacto

Instituciones citantes

Instituciones que más citan las publicaciones UAO, Scopus 2020-2024

Citación con mayor incidencia:

❖ Nacional

1. Universidad del Valle
2. Universidad de la Costa
3. Pontificia Universidad Javeriana
4. Hospital Universitario San Ignacio
5. Universidad Autónoma de Manizales
6. SENA
7. Universidad de Antioquia
8. Universidad Nacional de Colombia
9. Universidad de los Andes
10. Universidad Militar Nueva Granada

❖ Internacional

1. King's College London (**Londres**)
2. University of Stavanger (**Noruega**)
3. Universidad de Sao Paulo (**Brasil**)
4. Otto von Guericke University (**Alemania**)
5. Dokuz Eylül University (**Turquía**)
6. Haraldsplass Deaconess Hospital (**Noruega**)
7. Helmholtz-Zentrum Hereon (**Alemania**)
8. Nova University Lisbon (**Portugal**)
9. Universidad de Cienfuegos (**Cuba**)
10. Texas A&M University (**EEUU**)

Indicadores | Impacto

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

❖ Las publicaciones alineadas con los ODS en las categorías de Scopus son esenciales porque abordan desafíos globales, tienen mayor visibilidad, posibilidades de citación y son utilizadas por científicos, tomadores de decisiones y organismos internacionales.

❖ Las revistas están cada vez más enfocadas en estudios que aborden retos globales dentro de los ODS, por tanto, estas publicaciones tienen más probabilidades de ser aceptadas, lo que puede fortalecer la reputación de los investigadores y la institución.

❖ La alineación con los ODS abre oportunidades para obtener fondos de investigación y colaboración internacional, facilitando el crecimiento académico de los investigadores y la universidad.

❖ Ayudan a la universidad a escalar posiciones en rankings internacionales, atrayendo más estudiantes y fondos de investigación.

❖ Los gobiernos y empresas utilizan publicaciones científicas para diseñar políticas públicas y estrategias corporativas sostenibles, por consiguiente, estas pueden tener un impacto real en la sociedad, más allá del mundo académico.

Indicadores | Impacto

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

599
Publicaciones
63%

❖ Del total de 953 publicaciones UAO, 599 le contribuyen a los ODS.

❖ Los equipos de ciencia de datos de **ELSEVIER** han desarrollado un algoritmo complementado con un elemento de aprendizaje automático predictivo e inteligencia artificial para identificar y clasificar con precisión los documentos relevantes para cada ODS.

❖ **SCImago Intitutions Rankings, Times Higher Education (THE) y QS World University Rankings** utilizan los datos de los ODS para constituir sus métricas e indicadores de investigación.

FACTOR	INDICADOR	PESO	
Investigación (50%)	Impacto normalizado (NI)	13%	
	Excelencia con Liderazgo (EwL)	8%	
	Salida (O)	8%	
	Liderazgo científico (L)	5%	
	Revistas no propias (NotOJ)	3%	
	Revistas propias (OJ)	3%	
	Excelencia (Exc)	2%	
	Publicaciones de alta calidad (T1)	2%	
	Colaboración Internacional (CI)	2%	
	Acceso abierto (OA)	2%	
	Fondo de Talentos Científicos (FTC)	2%	
	Innovación (30%)	Conocimiento innovador (CI)	10%
		Patentes (PT)	10%
Impacto Tecnológico (IT)		10%	
Social (20%)		Altmétricas (AM)	3%
	Tamaño web (WS)	3%	
	Puntuación de autoridad (AScore)	3%	
	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	5%	
	Grupo de talento científico femenino (FemSTP)	3%	
	Impacto en las políticas públicas - Overton (OV)	3%	

Indicadores | Colaboración

Hace referencia al nivel de interacción académica de los investigadores con otras instituciones, nacionales o internacionales, evidenciado en la coautoría de publicaciones. Este indicador permite identificar redes de cooperación científica y es clave para fortalecer la interdisciplinariedad, el intercambio de conocimiento y el posicionamiento institucional.

Colaboración institucional

Colaboraciones con mayor incidencia:

❖ Nacional

1. Universidad del Valle
2. Universidad de la Costa
3. Universidad Nacional de Colombia
4. Pontificia Universidad Javeriana
5. Universidad Icesi
6. Universidad Autónoma de Bucaramanga
7. Universidad de Antioquia
8. Universidad Autónoma de Manizales
9. Universidad de los Andes
10. Universidad Santiago de Cali

❖ Internacional

1. Universidad de São Paulo (**Brasil**)
2. Universidad de Cienfuegos (**Cuba**)
3. King's College London (**Reino Unido**)
4. Otto von Guericke Universität Magdeburg (**Alemania**)
5. Universidad de Colima (**México**)
6. Universidad Panamericana (**México**)
7. University of Stavanger (**Noruega**)
8. Universidad Federal de Paraná (**Brasil**)
9. Royal Institute of Technology (**Suecia**)
10. University of South-Eastern Norway (**Noruega**)

Indicadores | Acceso Abierto

Indica la proporción de publicaciones institucionales que se encuentran disponibles libremente en internet, sin restricciones de pago o licenciamiento. El acceso abierto favorece la visibilidad, la democratización del conocimiento, el incremento potencial de citaciones y la ampliación del impacto académico y social de la investigación.

Indicadores | Acceso Abierto

Los documentos OA son de libre disponibilidad en internet y permiten a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo.

- ❖ Del total de 372 publicaciones UAO 2020-2024, **208 están en Acceso Abierto.**
- ❖ Las publicaciones OA pueden tener entre un 30 y 50% más de citas en los primeros 2 años.
- ❖ Investigadores y tomadores de decisiones de países con menos recursos pueden acceder libremente a los resultados sin barreras económicas.
- ❖ Facilitan la colaboración científica internacional, ya que el conocimiento no está restringido por suscripciones.

Publicaciones UAO en Acceso Abierto en Scopus 2020-2024

Indicadores | Innovación

Mide la capacidad de la institución para generar productos de conocimiento con potencial de aplicación práctica, usualmente evaluada mediante el registro de patentes, modelos de utilidad u otros desarrollos tecnológicos. Este indicador complementa la producción científica tradicional al evidenciar la transferencia del conocimiento hacia la sociedad y el sector productivo.

Indicadores | Innovación

Patentes

Títulos	Inventores	Primera publicación
1 Dispositivo para inducir movimientos en un miembro superior	Barragán Gómez Johann [Co] Castro González Richard [Co] González Vargas Andrés Mauricio [Co]	9/12/2022
2 Procedimiento para la obtención de un material bioplástico moldeable y de un artículo bioplástico moldeado a partir de residuos vegetales y agentes plastificantes de origen vegetal sin aditivos químicos	Flórez Pardo Luz Marina [Co] Jurado Rosero Javier Arturo [Co] Penagos Pareja Dennis Eduardo [Co]	30/09/2022
3 Photoluminescent vitroc ceramic nanocrystals based on silica-stabilised zirconium, production method thereof and product based on the nanocrystals, for thermal barrier coatings	Castang Montiel Carlos Eduardo [Co] Goyes López Clara Eugenia [Co] Vidal Medina Juan Ricardo [Co] García Cruz Lina María [Co] Jurado Rosero Javier Arturo [Co]	30/06/2022
4 Biomaterial regenerador óseo fotosensibilizante y proceso de obtención del mismo	Goyes López Clara Eugenia [Co] Jurado Rosero Javier Arturo [Co] Fonthal Rico Faruk [Co] Duque Sara Manuela [Co] Núñez Juan Manuel [Co]	18/01/2021
5 Método para la producción de una biolámina sin aditivos químicos a partir del aprovechamiento de residuos de vegetales y aplicación de dicha biolámina como bioempaque	Romo Hernández Jennifer [Co] Canchila Navarro Ana María [Co] Cadavid Carrillo Laura Sofía [Co] Flórez Pardo Luz Marina [Co]	31/08/2020

Número de solicitudes de patentes UAO, visibles en la fuente Espacenet – Oficina Europea de Patentes (EPO) 2020-2024.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

❖ **SCImago Institutions Rankings** utiliza la base de datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) como fuente de información para los indicadores de innovación.

FACTOR	INDICADOR	PESO	
Investigación (50%)	Impacto normalizado (NI)	13%	
	Excelencia con Liderazgo (EwL)	8%	
	Salida (O)	8%	
	Liderazgo científico (L)	5%	
	Revistas no propias (NotOJ)	3%	
	Revistas propias (OJ)	3%	
	Excelencia (Exc)	2%	
	Publicaciones de alta calidad (T1)	2%	
	Colaboración Internacional (CI)	2%	
	Acceso abierto (OA)	2%	
	Fondo de Talentos Científicos (FTC)	2%	
	Innovación (30%)	Conocimiento innovador (CI)	10%
		Patentes (PT)	10%
Impacto Tecnológico (IT)		10%	
Social (20%)	Altmétricas (AM)	3%	
	Tamaño web (WS)	3%	
	Puntuación de autoridad (AScore)	3%	
	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	5%	
	Grupo de talento científico femenino (FemSTP)	3%	
	Impacto en las políticas públicas - Overton (OV)	3%	

Conclusiones

- ❖ El análisis bibliométrico de la producción intelectual institucional de la Universidad Autónoma de Occidente durante el periodo 2020-2024 evidencia una evolución constante en la generación de nuevo conocimiento, reflejando un aumento progresivo de publicaciones indexadas en Scopus.
- ❖ Se destacan como áreas estratégicas en la actividad científica la Ingeniería, Ciencias de la computación, Matemáticas y Energía representando el 70% del total de la producción científica de la Institución en Scopus.
- ❖ Durante el análisis de datos se llevó a cabo la normalización de perfiles de todos los autores con filiación UAO vigente, consolidando la identidad digital de la institución en esta fuente de información.

Recomendación

- ❖ Analizar periódicamente las líneas de investigación de la Institución frente a las temáticas que son tendencias en bases de datos citacionales como Scopus, permitirán determinar contenidos de impacto para la comunidad científica.

Referencias

Biblioshiny (2025). Visualización de redes bibliométricas [software de computador]. <https://www.bibliometrix.org/home/index.php/layout/biblioshiny>

Elsevier (2025). Scopus. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus>

Oficina Europea de Patentes (2025). Documentos de patentes. <https://worldwide.espacenet.com/>

SCImago Institutions Rankings (2025). Metodología de clasificación. <https://www.scimagoir.com/methodology.php>

Times Higher Education (2025). Ranking de Impacto 2025: Metodología. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2025-methodology>

VOSviewer (2025). Construcción y visualización de redes bibliométricas [software de computador]. <https://www.vosviewer.com/>